

ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER NO RASTREIO DE PRÉ-ECLÂMPسيا DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE

Ana Clara Mazzini Ribeiro - UNITPAC – anaclaramazzinir@gmail.com

Natalia Kisha Teixeira Ribeiro- UFNT- nataliaribeiro@ufnt.edu.br

Vlândia Emanuelle Dias Soares- UNITPAC- vladia.dias@gmail.com

Anthony Felipe Lemos Damascena- UNITPAC- aledosdamascenoa@gmail.com

Gilson Pinto Ribeiro - UFPA – gilsonkarla@uol.com.br

INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpسيا é uma das principais causas de morbidade e mortalidade materno-neonatal. Trata-se de uma doença gestacional progressiva e multissistêmica, caracterizada pelo surgimento de hipertensão arterial ($\geq 140/90$ mmHg) e proteinúria (≥ 300 mg/24h) ou por hipertensão associada a disfunção orgânica, com ou sem proteinúria, após 20 semanas de gestação em mulheres previamente normotensas. Além das repercussões maternas, a pré-eclâmpسيا compromete o desenvolvimento fetal, podendo levar a óbito. A ultrassonografia obstétrica (USG) com Doppler permite avaliar a perfusão uteroplacentária e identificar gestantes com maior risco de desenvolver a doença. A detecção precoce, especialmente no primeiro trimestre, tem grande impacto na prevenção, pois a introdução do ácido acetilsalicílico (AAS) até a 16ª semana reduz a incidência em 62-82%. **OBJETIVOS:** Elaborar uma síntese sobre o USG com Doppler como ferramenta de maior acurácia para rastreamento da pré-eclâmpسيا no primeiro trimestre, destacando sua relevância na identificação precoce de gestantes em risco e na implementação de profilaxias. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão sistemática, realizada por buscas na base de dados PubMed, com a hipótese direcionadora: “Qual a eficácia da USG com Doppler no rastreo precoce da pré-eclâmpسيا no primeiro trimestre?”. Foram utilizados os seguintes descritores: “ultrassonografia obstétrica”, “Doppler”, “pré-eclâmpسيا”, “rastreo precoce”. A busca foi realizada em março de 2025 e incluiu artigos publicados entre 2020 e 2025 em inglês. A pesquisa considerou apenas estudos clínicos, ensaios controlados randomizados, estudos observacionais e revisões sistemáticas. Excluíram-se artigos que não estavam diretamente relacionados ao tema, artigos duplicados e estudos com metodologias inadequadas ao objetivo da pesquisa. Foram encontrados 112 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 16 artigos foram selecionados para leitura dos títulos e resumos. Desses, 2 artigos atenderam aos critérios de elegibilidade. **RESULTADOS:** Os estudos analisados demonstram que o ultrassom com Doppler apresenta alta sensibilidade na identificação de alterações na perfusão uteroplacentária, permitindo a estratificação precoce do risco para pré-eclâmpسيا em mais da metade em nascidos a termo. A detecção no primeiro trimestre possibilita a introdução de estratégias preventivas, como o uso de AAS, reduzindo significativamente a incidência da doença. Todavia, a previsão da pré-eclâmpسيا no período a termo e pós-parto é limitada, e não existem tratamentos preventivos disponíveis. **CONCLUSÃO:** A incorporação do USG com Doppler como ferramenta de rastreo no primeiro trimestre representa um avanço fundamental na obstetria. Sua utilização permite intervenções precoces e eficazes, impactando positivamente os desfechos materno-fetais ao reduzir complicações associadas à pré-eclâmpسيا.

Palavras-chave: Pré-eclâmpسيا, Ultrassonografia doppler, Programas de rastreamento.

REFERÊNCIAS:

MAGEE, Laura, et al. Preeclampsia Prevention by Timed Birth at Term. *Hypertension*. 2023.

Dimitriadis, E., Rolnik, D.L., Zhou, W. et al. Pre-eclampsia. *Nat Rev Dis Primers*. 2023.

Predição e prevenção da pré-eclâmpسيا. São Paulo: **Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetria (FEBRASGO)**. 2023.